

ВВЕДЕНИЕ В ПОСТАНОВКУ И РЕШЕНИЕ ПРОСТЫХ ЗАДАЧ НА СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ

Хикматова Дилноза Акбар кизи

Учитель общеобразовательной школы №8 Навбахорского района Навоийской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6941900>

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие на начальном этапе ознакомления учащихся начальной школы с такой простой задачей, как (сложение и вычитание) и некоторые методические пути их решения.

Ключевые слова: начальный, простой, задачей, математические, термины, методов, приемов, работы, компонентов, решению, задач, цифр, учитель.

INTRODUCTION TO SETTING AND SOLVING SIMPLE ADDITION AND SUBTRACTION TASKS

Abstract. This article discusses the problems that arise at the initial stage of familiarizing elementary school students with such a simple task as (addition and subtraction) and some methodological ways to solve them.

Keywords: primary, simple, task, mathematical, terms, methods, techniques, work, components, solution, tasks, numbers, teacher.

ВВЕДЕНИЕ

На начальном этапе знакомства детей с простой задачей перед учителем неожиданно возникает ряд сложных задач: 1) вторичные сигналы (математические термины и незнакомые им) о конкретных понятиях, относящихся к задаче (условие, вопрос, ответ и т. д.). некоторые слова необходимо вводить и закреплять; 2) развивать умение видеть числа, данные в задаче, и искомое число; 3) обучение осознанному выбору действий и их компонентов. Решения этих проблем нельзя расположить в каком-либо определенном порядке.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При работе с детьми в большинстве случаев результаты не последовательные, а путем развития и расширения достижений в нескольких направлениях, приходится достигать сразу нескольких целей. При описании методов и приемов работы мы расположим их в наиболее понятном порядке. Но в процессе практической работы учителю приходится использовать эти методы и приемы в разном порядке, даже добавляя некоторые из них в зависимости от объясняемого студентам материала. После того, как дети овладели некоторыми навыками счета пятерками, необходимо продолжать их обучение, при этом знакомя их с задачами и решая их.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Лучше всего начать это введение с практических вопросов. Учитель берет со стола 2 тетради в левую руку и говорит «У меня в левой руке 2 тетради», затем берет еще 3 тетради в правую руку и говорит «У меня в правой руке 3 тетради. Сколько тетрадей у меня в обеих руках? - он говорит. Учащиеся выполняют задачи, аналогичные приведенной выше задаче, по указанию учителя: «Акмал, возьми 4 книги из шкафа, возьми еще 2 книги со стола. Сколько книг вы получили? Полезно каждый день делать упражнения, которые помогут научиться считать.

При этом можно сначала посмотреть на картинки, а потом переходить к созданию и решению задач на основе картинок и цифр. После того, как дети освоили решение подвижных задач и решили одну из этих задач, педагог может сказать: «Мы с вами решили задачу, теперь решим еще одну задачу. Слушайте, я прочитаю задачу» — он читает условие задачи, а дети ее решают. Для того чтобы дети поняли, как отличить условие задачи, воспитатель дает им такую задачу: «Алишер сорвал 3 яблока (показывает картинку 3 яблока), потом сорвал еще 2 яблока (показывает картинку 2 яблока)». И просит детей сказать: «Что можно узнать или спросить по этому поводу?» Учащиеся отвечают: «Сколько всего яблок Алишер сорвал?» Так дети узнают о проблеме. Учитель может сказать: «Вот в чем вопрос. Как на него ответить или как узнать, сколько всего яблок сорвал Алишер? Учащиеся должны ответить, что для этого им нужно прибавить 2 к 3 и сделать прибавление с помощью карточек.

Прочитав задачу еще раз, спросите одного из учащихся, о чем идет речь в задаче, предложите второму повторить вопрос, третьему рассказать, что известно о задаче, а затем предложить повторить еще нескольким учащимся. условие проблемы. После таких упражнений дети понимают, как отделить условие задачи от вопроса. Преподаватель не дает определения понятиям условие, действие, задача, вопрос, решение, ответ. Дети усваивают эти понятия практически. Названия названных понятий (терминов) следует отрабатывать постепенно, а не за одно занятие. Учащиеся запоминают их в процессе обучения: сначала выявляют связь между названиями соответствующих понятий, которые услышали от учителя, после этого узнают новые для них термины и добавляют эти понятия в свой словарный запас, то есть дети начинают употреблять эти слова в своей речи, понимая их значение. На одном из следующих уроков учащиеся познакомятся с заданным и искомым числом. Рисуя из учебника картинки на листах бумаги, используя развешенные картинки или заранее приготовленные игрушки, воспитатель создает задачу: «Плыли 6 рыбок (показывает 6 рыбок с картинки или вешает их на доску). 2 из них на крючке (показывает их или отделяет 2 рыбы). Сколько рыб осталось на плаву?».

При повторении задачи вместе с детьми воспитатель спрашивает: «Что мы знаем?», «Что нам известно?», «Что дано в условии?» такие выражения, как «Что найти?», «Что знать?», «Что неизвестно?» использует выражения. Подводя итоги повторения, учитель подчеркивает следующее:

«В данном случае известно, что плавает 6 рыб, 2 из них на крючке, но неизвестно, сколько рыб осталось — это необходимо знать, мы об этом в данном случае не спрашиваем». В числовом поле учащиеся находят числа (6 и 2), указанные в предыдущем условии задачи. При этом учитель еще раз подчеркивает, что эти числа известны из условия - они даны. После этого он спрашивает: «Что нужно сделать, чтобы найти неизвестное, то есть что нужно сделать, чтобы узнать, сколько рыбы осталось?»

После обсуждения этого вопроса дети составляют из карточек надпись.

При вводе задачи можно использовать обратный порядок, то есть сначала знакомить учащихся с тем, что дается и искомое в задаче, а затем условие и вопрос задачи.

Введенные термины будут использоваться учителем на следующих уроках, а учащиеся постепенно начнут использовать их в своей работе. Как известно, процесс решения любой текстовой задачи состоит из нескольких этапов: 1. Освоение проблемы и

ее предварительный анализ. 2. Найдите решение и создайте план решения. 3. Выполните решение и ответьте на проблемный вопрос. 4. Проверьте решение и при необходимости исправьте его. Обобщите ответ на проблемный вопрос. Рассмотрим содержание первого этапа решения задачи.

ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапе основной задачей студента является осмысление вопроса. Читатель должен ясно представить себе следующее: о чем этот выпуск? Что известно о деле? Что найти? Как связаны друг с другом данные (числа, количества, значения количества)? Каково отношение между данным и неизвестным, данным и искомым? Что вы ищете: число, отношение, утверждение? Можно выделить следующие возможные способы выполнения первого шага решения текстовой задачи:

1. Представьте жизненную ситуацию, описанную в задаче, мысленно поучаствуйте в ней (по возможности). 2. Разделение текста задачи на смысловые части. 3. Переформулировать текст задачи, т. е. более четко выразить проблему, сохранив все отношения и связи в задаче и их количественную характеристику. 4. Ситуация, описываемая в задаче: а) реальные объекты; б) предметные модули; в) представление с помощью графических моделей в виде рисунков или рисунков.

ВЫВОДЫ

Каждый из перечисленных выше методов начинается с чтения или прослушивания вопроса. Понимание проблемы, следовательно, эффективность работы по ее решению зависит от того, как она прочитана или прослушана. Главное требование при чтении задачи – правильно прочитать все предложения и словосочетания, правильно расставить знаки препинания. На это следует обратить внимание. Второе требование к чтению кейса – правильно расставить логические ударения. Логический акцент имеет большое влияние на понимание материала при чтении. Особенно важно, чтобы оно было правильно применено к проблемному вопросу, поскольку разные формулировки в нем по-разному характеризуют ситуацию, породившую этот вопрос, и либо помогают, либо мешают пониманию вопроса.

REFERENCES

1. Н. У. Бикбаева; Р. И. Сидельников; А. Г. А. Адамбекова;. БОШ ЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА МАТЕМАТИКА ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ. тошкент уқитувчи 1996 й
2. Бикбоева Н.У. Янгибоева Е.Ю. Иккинчи синф математика дарслиги. Т., -Ўқитувчи 2009
3. Жумаев М.Э, Таджиева З. Г. Бошланғич синфларда математика ўқитиш методикаси. Т., — Фан ва технология 2005 .
4. Ахмедов М. Абдурахмонова Н. Жумаев М.Э. Биринчи синф математика дарслиги (методик қўлланма)Т. —Шарқ: 2005 ., 96 бет
5. Жумаев М.Э. Математика ўқитиш методикаси. Т., — Илм Зиё 2003 .
6. А.Х.Абдуллаев “Нравственное и эстетическое воспитание учеников через изобразительное искусство” АCADEMY № 4 (67), Российский импакт-фактор: 0,19 НАУЧНО –МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. <https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennoe-i-esteticheskoe-vozpitanie-uchenikov-cherez-izobrazitelnoe-iskusstvo>

7. 7.А.Ҳ.Абдуллаев “ЎЗБЕКИСТОНДА ЧИЗМАЧИЛИК ВА ЧИЗМА ГЕОМЕТРИЯ ФАНИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ”. Республика ОАК журнали. Ўтмишга назар 02. 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=YF4p_ZQAAAAJ&citation_for_view=YF4p_ZQAAAAJ:ULOm3_A8WrAC